

**Роль земельно-технічної експертизи у межових спорах з урахуванням
новітньої судової практики**

Олена Клівак,

судовий експерт з правом проведення будівельно-технічних, земельно-технічних, оціночно-будівельних та оціночно-земельних експертиз.

**The role of land technical expertise in boundary disputes taking into
account the latest judicial practice**

Olena Klivak

У тезах висвітлено важливість визначення координат поворотних точок меж частини земельної ділянки, підстави для витребування якої наявні або будуть встановлені судом, при проведенні земельно-технічних експертиз для ефективного захисту порушених прав у межових спорах відповідно до практики Верховного суду.

Ключові слова: експертиза; координати; накладання земельних ділянок; практика Верховного Суду.

The theses highlight the importance of determining the coordinates of the turning points of the boundaries of a part of the land plot, the grounds for reclaiming which exist or will be established by the court, when conducting land technical examinations for the effective protection of violated rights in boundary disputes in accordance with the practice of the Supreme Court.

Keywords: expertise; coordinates; overlapping of land plots; Supreme Court practice.

Межові спори є одними з найбільш поширених категорій земельних конфліктів. Судова практика останніх років демонструє зростання кількості справ, у яких суди прямо покладаються на висновки земельно-технічних експертиз як на ключовий доказ. У таких спорах особливого значення набуває

здатність експертного висновку «працювати» на захист порушеного права.

Новітня судова практика суттєво трансформує сучасні підходи до виконання земельно-технічних експертиз у спорах щодо порушення меж земельних ділянок. Суд більше не задовольняється формальним відтворенням вимірів земельних ділянок або констатацією «факту накладення». Від експерта очікується логічно побудований, обґрунтований і юридично релевантний висновок, який дозволяє суду застосувати саме той спосіб захисту, який відповідає природі спірних правовідносин.

Сучасні суди очікують від експерта висновок, який буде узгоджуватися з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду та давати можливість чітко застосувати обраний спосіб захисту.

Зокрема, мова йде про те, що останні рішення Великої Палати Верховного Суду помітно змінюють практику захисту прав власників земельних ділянок. Суд послідовно відходить від застарілої моделі, коли особа, перш ніж відновлювати своє право, повинна була визнавати недійсними рішення органів місцевого самоврядування, яке по суті вже виконано на час звернення з позовом до суду, або правовстановлювального документу (державного акту на право власності на земельну ділянку тощо). Такий підхід показав себе як неефективний спосіб захисту прав особи.

Скасування рішення чи державної реєстрації не повертає земельну ділянку фізично, не змінює межі та не відновлює доступ до майна. Натомість, рішення суду (в рамках віндикаційного позову) про витребування майна від незаконного володільця є достатньою підставою для внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без жодних проміжних процедур. І навпаки – вимоги про скасування рішень, записів про державну реєстрацію права власності на це майно за незаконним володільцем не є необхідними для ефективного відновлення порушеного права.

Іншими словами, визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування та повернення сторін у попередній стан призведе до того, що особа, яка звернулася до суду, буде позбавлена права власності не тільки на ту

частину земельної ділянки, яка перетинається із земельною ділянкою відповідача, а й на ту частину земельної ділянки, яка не є спірною і правомірність надання у власність позивачу якої не ставиться під сумнів. Таке втручання не може визнаватися законним.

Також, в останніх рішеннях Велика Палата Верховного Суду наголошує, що витребування як належний спосіб захисту не може бути застосовано щодо всієї земельної ділянки відповідача, щодо якої заявлено позов. Така вимога може розглядатися тільки щодо тієї частини земельної ділянки, що буквально накладається на земельну ділянку особи, що подає позов [1]. Така особа має довести, яка саме земельна ділянка (підстави для витребування якої наявні) і в яких межах накладається на земельну ділянку позивача. Захистити право без ідентифікації земельної ділянки неможливо. І, як зауважує суд, для вирішення подібних спорів земельна ділянка (підстави для витребування якої наявні - тобто така земельна ділянка накладається) має бути ідентифікована, зокрема, шляхом визначення координат поворотних точок меж і даних про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі (стаття 15 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

В такому випадку, як зазначає Верховий Суд, судові рішення про витребування частини земельної ділянки, що накладається, є підставою для внесення інформації щодо прав на земельні ділянки до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.

Виконання дослідження з визначення координат поворотних точок меж і даних про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі потребує спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. Тому результати таких досліджень можуть міститись, зокрема, у висновку експерта, яким може бути підготовлений на підставі ухвали суду про призначення експертизи або на замовлення учасника справи.

Отже, та частина земельної ділянки, яка перетинається з іншою земельною

ділянкою, підстави для витребування якої наявні та межі якої можуть бути достеменно ідентифіковані, підлягає витребуванню в особи, що незаконно нею заволоділа. У цьому контексті земельно-технічна експертиза перестає бути просто одним із доказів і фактично стає центральним інструментом, який забезпечує всіх учасників судового процесу можливістю зрозуміти, що саме витребується і де саме знаходиться спірна частина земельної ділянки. Без експертизи суд фізично не може встановити предмет витребування, а відтак – не може ухвалити рішення, яке підлягатиме виконанню шляхом внесення відомостей до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Сьогодні, більшість висновків експерта містять, як того і вимагає чинна методика проведення судових експертиз [2], детальний опис місця розташування площі накладання (порушеної межі) та її прив'язки до будівель і споруд, що рекомендується робити в тексті дуже докладно, з перспективою виконання рішення суду державним чи приватним виконавцем. В окремих додатках графічно відображається, як повинна проходити межа відповідно до правовстановлювальних документів, з нанесенням всіх геометричних розмірів і прив'язок.

Проте, на сьогоднішній день головне завдання судового експерта при проведенні земельно-технічної експертизи полягає не лише у визначенні самого факту накладання (порушення меж) та описі конфігурації, лінійних розмірів та площ накладання, як того вимагає методика проведення судових експертиз, і навіть не у поданні графічних ілюстрацій накладання, хоча ця частина висновку експерта є важливою. Ключова роль експертизи полягає саме у визначенні координат поворотних точок меж тієї частини земельної ділянки, підстави для витребування якої наявні та будуть визнані судом.

Це обґрунтовується наступним. Коли суд визнає, що частина однієї земельної ділянки накладається на іншу земельну ділянку, він зобов'язує повернути особі саме ідентифіковану частину. На сьогоднішній день в умовах існування Національної кадастрової системи та Державного земельного

кадастру, що є її частиною, а також високоточних геодезичних приладів точне розташування земельної ділянки на місцевості відображають координати поворотних точок меж земельної ділянки, що визначають їх положення на земній поверхні та відносно пунктів державної геодезичної мережі [3,4]. Тому, реалізувати судові рішення про повернення частини земельної ділянки, що накладається на іншу земельну ділянку, до законного володільця шляхом відбиття в натурі прив'язок до капітальних будівель чи до всіх ділянок на вулиці це, по суті, своєрідний пережиток минулого. Такі методи іноді можуть застосовуватися, але лише в дуже специфічних випадках, коли немає іншої інформації.

У сучасних умовах це рішення фактично не піддається реалізації виконавцем без координат поворотних точок, визначених у встановленій системі координат. Саме координати поворотних точок меж дозволяють усунути спірні трактування та «людський фактор» і однозначно відтворити на місцевості (винести в натуру) саме ту частину земельної ділянки, яка накладається на іншу земельну ділянку. Завдяки цьому виконавець може точно показати межі накладання та забезпечити коректне й повне виконання судового рішення.

Перелік посилань:

1. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 22 січ. 2025 р., справа № 446/478/19, провадження № 14-90цс23 [Електронний ресурс]. – URL: <https://ips.ligazakon.net/document/RE10334A?an=20200> – Назва з екрана. – Дата звернення: 28 лист. 2025 р.

2. Методика проведення судових експертиз «Порушення меж суміжного землекористування» / Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України. – Донецьк, [б. р.]. – Зареєстр. в Реєстрі методик проведення судових експертиз 05.06.2009 р. за реєстр. кодом 10.7.02.

3. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 7 лип. 2011 р. № 3613-VI [Електронний ресурс]. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613->

17 – Назва з екрана. – Дата звернення: 28 лист. 2025 р.

4. Про національну інфраструктуру геопросторових даних: Закон України від 13 квіт. 2020 р. № 554-IX [Електронний ресурс]. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20> – Назва з екрана. – Дата звернення: 28 лист. 2025 р.